

1.26 Гр. С целью сравнения результатов 3-х хромосомного и мультицветного FISH-методов, проводили пересчет частот транслокаций реально наблюдаемых при 3-х хромосомном FISH анализе в геномные частоты с помощью формулы, учитывающей размер каждой пары хромосом человека. Значения частот транслокаций составили на 100 геном-эквивалентных клеток (3-х хромосомный FISH) и 100 проанализированных клеток (mFISH) для лимфоцитов пациентов 1-4 соответственно: 2.24 и 2.40 ± 0.9 ; 2.49 и 1.64 ± 0.94 ; 2.85 и 2.18 ± 0.65 ; 15.82 и 13.27 ± 3.43 ($p=0.144$, нет различий по критерию Уилкоксона для связанных выборок), а для ММСК пациента 2 – 3.25 и 2.00 ± 1.98 . При mFISH-исследовании двух клеточных линий ММСК (пациентов 3 и 4) показано присутствие клональных популяций клеток с хромосомными транслокациями, вытесняющих нормальные клетки *in vitro*.

Таким образом, при анализе лимфоцитов пациентов с МЛП различий частот транслокаций при окрашивании разными флуоресцентными методами не наблюдали, что указывает на возможность использования мультицветного FISH-анализа для ретроспективной оценки дозы, даже с учетом небольшой выборки. Пролиферативная активность клональных ММСК с выявленными хромосомными транслокациями указывает на их селективные преимущества при культивировании *in vitro*, а, следовательно, и на возможный онкогенный потенциал у облученных лиц.

DOI:10.5281/zenodo.17058816

ПОПУЛЯЦИЯ ТИХООКЕАНСКОГО ЛОСОСЯ КЕТЫ (*ONCORHYNCHUS KETA*) В РЕКЕ ИНДИГИРКЕ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ABOUT THE INDIGIRKA PACIFIC SALMON (*ONCORHYNCHUS KETA*) POPULATION: RETROSPECTIVE AND CURRENT DATA

А.И. Никифоров¹, Л.Н. Карпова², Т.Г. Точилина³, М.В. Шитова⁴

¹Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, г. Москва, Россия; nikiforovai@glavrybvod.ru

²Якутский филиал ФГБНУ ВНИРО, г. Якутск, Россия;

³Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, г. Москва, Россия;

⁴ФГБУН Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, Россия

Ключевые слова: кета (Oncorhynchus keta), Индигирка, плодовитость, гонадо-соматический индекс

Тихоокеанский лосось кета (*Oncorhynchus keta*) как вид обладает весьма обширным ареалом, включающим как районы Северной Пацифики, так и восточные участки Северного Ледовитого океана, и характеризуется

наличием нескольких крупных генетических кластеров, внутри которых, в свою очередь, различают отдельные популяционные группировки, выделяемые на основании локального зоогеографического районирования и уровня их генетической дифференциации (Животовский и др., 2021).

Река Индигирка, протекая по территории Республики Саха (Якутия) преимущественно в северном меридиональном направлении, имеет весьма обширный водосборный бассейн (360 тыс. км²) и входит в десятку крупнейших рек России по этому показателю; объем ее годового стока составляет около 50 000 км³. Согласно современным научным данным, ихтиофауна р. Индигирки представлена 32 видами рыб (Кириллов и др., 2008; Тяптиргянов, 2014). Факты эпизодической поимки кеты в приустьевых участках крупных рек Якутии (Лены, Индигирки, Колымы и др.) известны на протяжении всей истории ихтиологических наблюдений; непосредственно в р. Индигирке этот вид лососей регулярно регистрируется в уловах, попадаясь в сетные и неводные орудия лова. Изредка там же попадаются экземпляры другого представителя тихоокеанских лососей – горбуши (*Oncorhynchus gorbuscha*) (Кириллов, 2002). Также известно, что в начале текущего века (2000–2001 гг.) проводились работы по интродукции молоди кеты (полученной из икры, доставленной с о. Сахалин) в бассейны некоторых рек РС (Якутия), в том числе в р. Индигирку, но их эффективность не получила в дальнейшем всесторонней научной оценки (Тяптиргянов, 2011). Следует отметить, что локализация и протяженность анадромных миграций, места нереста, сроки нерестового хода, а также биологические параметры кеты в реках РС (Якутия) практически не изучены (Кириллов, 2002, Тяптиргянов, 2014).

В текущем веке, вплоть до 2012 г., объемы прогнозируемого вылова (далее – ПВ) кеты для р. Индигирки, в связи с отсутствием достаточной информации о величине и состоянии популяции данного вида, устанавливались на основании экспертных оценок. Затем, с 2013 по 2019 гг., объемы ПВ на кету р. Индигирки не устанавливались ввиду включения данной единицы запаса в Красную книгу РС (Якутия). В 2019 г., кета р. Индигирки была исключена из Красной Книги РС (Якутия), и после этого на данную единицу запаса вновь стали устанавливаться объемы ПВ. Согласно данным официальной промысловой статистики, освоение величины ПВ при промысле кеты в р. Индигирке в 2021 г. составило 50% (0.5 т); в 2022 г. официально зарегистрированного вылова кеты не было. При этом по опросным данным, полученным А.И. Никифоровым от рыбаков с. Русское Устье и пос. Чокурдах Аллаиховского улуса, кета практически ежегодно в умеренном количестве (а в некоторые годы – даже массово) попадает в низовьях р. Индигирки в качестве прилова при промысле сиговых рыб.

Экспедиционные работы проводились с 23 августа по 22 сентября 2023 г. на территории Аллаиховского улуса РС (Якутия), в окрестностях с. Русское Устье, на рыбопромысловом участке «Стариково», расположенном в 78 км от устья Индигирки. Лов рыбы осуществлялся закидным неводом (общая длина 80 м, ячея 40 мм в крыльях и 30 мм в кутке). Сбор ихтиологического и

генетического материала, а также проведение биологического анализа осуществлялись в соответствии с общепринятыми в рыбохозяйственной науке методиками. В ходе работ в период с 19 по 21 сентября было добыто 3 экземпляра кеты – две самки и один самец; все пойманные рыбы имели слабовыраженную брачную окраску. Собранные образцы тканей кеты были переданы в Российскую национальную коллекцию эталонных генетических материалов (далее – РНКЭГМ), поскольку до того в РНКЭГМ отсутствовали образцы генетического материала представителей нативной ихтиофауны лососевых р. Индигирки.

Масса добытых особей составила от 3.63 до 3.83 кг (в среднем 3.76 кг), длина (AD) – от 60.0 до 62.5 см (в среднем 61.5 см). В ходе исследования чешуи пойманных рыб было установлено, что возраст всех добытых особей составил 4+. Состояние добытых особей кеты было вполне удовлетворительным, но у одной из самок в хвостовой части туловища имелось зарубцевавшееся повреждение покровов неясной этиологии (предположительно – укус морского зверя). Половые продукты у всех пойманных особей находились на IV–V стадиях зрелости. Масса ястыка в среднем составила 525.8 г., при средней плодовитости 3241 шт. икринок (что находится в пределах видовой нормы). Гонадо-соматический индекс в среднем составил 14.2 при коэффициенте упитанности (по Фультону) 1.62. Величина гонадо-соматического индекса, состояния половых продуктов, а также явные признаки формирования брачного наряда и общее физиологическое состояние добытых особей свидетельствовали о подготовке их организма к нересту (Никифоров, Карпова 2023). Следует заметить, что в отношении сроков нерестового хода и мест локализации нерестилищ кеты в реке Индигирке достоверная информация полностью отсутствует, но, согласно полученным авторами настоящей работы опросным данным, основной ход кеты в низовьях р. Индигирки наблюдается с последней декады августа по вторую декаду сентября, продолжаясь в некоторые годы вплоть до первой декады октября. Таким образом, в результате проведенных работ впервые в текущем веке были получены документально подтвержденные данные о размерно-весовых характеристиках и плодовитости производителей кеты р. Индигирки.

Исследования, результаты которых представлены в настоящей статье, проводились в рамках осуществления государственного мониторинга, выполнявшегося в 2023 г. в соответствии с п. 294 Перечня приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований ВНИРО на 2023 г., а также в соответствии с подпрограммой «Оценка состояния запасов водных биологических ресурсов в поверхностных водных объектах зоны ответственности Якутского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ЯкутскНИРО») в 2022–2026 гг.» программы выполнения работ при осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях на 2023 г.

Список литературы

1. Животовский Л.А., Подорожнюк Е.В., Кульбачный С.Е. и др. Экогеографические единицы и единицы запаса кеты амурской зоогеографической провинции // Вопросы ихтиологии. 2021. Т. 61, № 4. С. 432–440.
2. Кириллов А.Ф. Промысловые рыбы Якутии. М.: Научный мир, 2002. 194 с.
3. Кириллов А.Ф., Иванов Е.В., Ходулов В.В. История формирования, современный видовой состав и особенности распределения пресноводной ихтиофауны реки Индигирки // Вестник Якутского государственного университета. 2008. Т. 5, № 2. С. 9–19.
4. Тяптыргянов М.М. Экспериментальные работы по акклиматизации кеты в водоемах Якутии // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. 2011. Т. 8, № 1. С. 35–39.
5. Тяптыргянов М.М. Фаунистический анализ ихтиофауны Якутии // Наука и образование. 2014. № 3 (75). С. 88–91.
6. Никифоров А.И., Карпова Л.Н. Биологические характеристики производителей кеты, добытых в реке Индигирке в 2023 году // Бюллетень изучения тихоокеанских лососей на дальнем востоке. 2024. № 18. С. 251–258.

DOI:10.5281/zenodo.17058795

РАННИЕ ЭФФЕКТЫ СО СТОРОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ МЫШЕЙ В РАЗНЫХ ДОЗАХ EARLY EFFECTS ON THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM WHEN MICE ARE EXPOSED TO DIFFERENT DOSES

Н.А. Обвинцева, Н.И. Атаманюк

Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики ФМБА России, г. Челябинск, Россия; n_obvintseva@mail.ru

Ключевые слова: фракционированное облучение, когнитивные функции, память, обучение

Длительное время считалось, что головной мозг менее чувствителен к действию ионизирующего излучения, чем другие поздно реагирующие органы (сердце, почки, легкие). Однако к настоящему времени накоплены данные, которые демонстрируют молекулярно-генетические, морфофункциональные и физиологические изменения, происходящие в головном мозге после облучения в умеренных (до 1 Гр) и в малых дозах (до 0.1 Гр) у экспериментальных животных и людей, пострадавших в результате радиационных инцидентов, подвергшихся облучению в медицинских целях или при работе с источниками ионизирующего излучения. Целью данной работы являлось изучение влияния фракционированного γ -облучения в ранний постнатальный период в разных дозах на уровень тревожности, исследовательской активности, а также на морфофункциональные показатели (количество нейрональных стволовых клеток и количество клеток, экспрессирующих нейромодулин) в зубчатой извилине гиппокампа в головном мозге у мышей линии C57BL/6 в ранние сроки после облучения.

В работе использовали мышей (самцов и самок) линии C57Bl/6. Животных подвергали фракционированному γ -облучению на экспериментальной

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156